

**FRANSUZ VA O‘ZBEK TILLARIDA QO‘RQUV KONSEPTIGA KIRUVCHI
SIFATLAR TASNIFI**

Davletov Kamaraddin Kurbonboyevich

UrDU doktoranti

Tel: 97 400 23 82, e-mail: k.k.davletov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806532>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muallif tomonidan fransuz va o‘zbek tillarida qo‘rquv konseptiga kiruvchi sifatlar aniqlanib, ma’lum mezonlar asosida guruhlariga bo‘lingan va tahlil qilingan. Shuningdek yasama sifatlar va sifatdoshlar yasalishi ham tavsiflangan.

Kalit so‘zlar: qo‘rquv konsepti, passiv, nokauzativ, aktiv, kauzativ sifatlar, o‘tgan zamon sifatdoshlari

Qo‘rquv konseptiga kiruvchi sifat ushbu hissiyotni tavsiflashga xizmat qiladi va gap tarkibida aniqlovchi, ot kesimning nominal qismi vazifasini bajaradi. Sifat bilan bir xil asosga ega bo‘lgan ravishda ham sifat semasi ma’lum darajada saqlanib qoladi. Bizning fikrimizcha, fe’l va sifatdosh o‘zaro qarama-qarshilik bilan harakterlanadi, fe’l faol, o‘tkinchi va vaqt bilan bog‘liqlik xususiyatiga ega, sifat esa nafaol, doimiy va vaqt bilan bog‘liq emas.

Fransuz tilida qo‘rquv konseptiga tegishli ot va fe’llar bilan monomorfemik bo‘lgan sifatarni shartli ravishda ikki guruhga bo‘lish mumkin: 1. Qo‘rquvni his qilish ma’nosini anglatadigan passiv, nokauzativ sifatlar; 2. Qo‘rquvga sabab ma’nosini anglatadigan aktiv, kauzativ.

1-guruhga *anxieux, appréhensif, craintif, inquiet, peureux, timide* sifatleri hamda *affolé, apeuré, effrayé, angoissé, alarmé, épouvanté, intimidé, horrifié, terrifié, alerté* kabi o‘tgan zamon sifatdoshlari (*participe passé*) kiradi.

2-guruhga *-eux, -able, -ible* qo‘shimchalari yordamida yasalgan *affreux, effroyable, épouvantable, horrible, terribie, redoutable* sifatleri va *affolant, alarmant, effrayant, inquiétant* kabi fe’lning hozirgi zamon (*participe présent*) sifatdoshlari shakli kiritilgan.

Shuningdek fe’lning o‘tgan zamon sifatdoshi va *de* predlogi bilan bog‘lanib kelgan aniqlovchini ham qo‘rquv konseptining semantik maydoniga kiritish mumkin: *pris d’épouvante, saisi de panique*.

O‘zbek tilida bunday tasniflash mezoniga ko‘ra 1- guruhga asosan *qo‘rqan, hayiqqan, tahlikaga tushgan, yuragiga g‘ulg‘ula tushgan* kabi fe’lning o‘tgan zamon sifatdoshlari shakli, va qo‘rquvni his qilayotgan subyektni metonimik usul bilan tasvirlovchi *-li* qo‘shimchasi yordamida yasalgan *xavotirli (nigoh), tashvishli (holat), hadikli (qarash), xavotirona (ishora)* kabi sifatlar kiradi. Shuningdek bu guruhga *qo‘rqoq, vahimachi, bo‘shang, dovdir, yuraksiz* kabi shaxsning qo‘rquvga moyilligini ko‘rsatuvchi iboralarni ham kiritishimiz mumkin.

2-guruhni ham *-li* qo‘shimchasi bilan yasalgan qo‘rquv chaqiruvchi obyekt bilan bog‘lanib, uni tavsiflab keluvchi *vahimali, haybatli, qo‘rqinchli, dahshatli, mudhish, mash‘um, tahlikali* kabi sifatarni va fe’lning majhul nisbat shaklidagi *qo‘rqitadigan, tashvishlantiradigan, dahshatga soladigan, xavotirga qo‘yadigan* kabi sifatdoshlarni kiritishimiz mumkin. O‘tgan zamon sifatdoshlari sifatlashish borasida eng faol fe’l shakli hisoblanadi, chunki 1. Majhul nisbat shaklini fe’lning predikativ shaklidan ajralib turadi; 2. Fe’l zamon, ish-harakat natijasini ko‘rsatadi; 3. *-gan, -kan, -qan* qo‘shimchalari yordamida yasalgan o‘tgan zamon sifatdoshlari deyarli to‘liq sifatlashadi, ammo *-yotgan* qo‘shimchasi bilan yasalgan hozirgi zamon sifatdoshida ish-harakat va holat ma’lum darajada saqlanib qoladi.

Quyidagi jadvalda qo‘rquv konsepti semantik maydoniga kiruvchi sifatlarni hissiyotning intensivlik/faollik darajasiga va doimiylik/vaqtinchalik xususiyatlariga ko‘ra tasnflaymiz. Bu jadval orqali ushbu xususiyatlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ham kuzatish mumkin.

1-jadval. Fransuz va o‘zbek tillarida qo‘rquv konseptiga kiruvchi sifatlarni tasnifi

	Qo‘rquvga tushgan subyektning ko‘rsatuvchi passiv belgi	Qo‘rquv chaqiruvchi obyektning ko‘rsatuvchi aktiv belgi
Xususiyatning doimiy belgisi	Inquiet, anxieux, appréhensif, craintif, peureux, timide ; Tashvishli, xavotirli, qo‘rqoq, qo‘rqinchli, haybatli, vahimachi, qo‘rqulik	Affreux, épouvantable, effroyable, horrible, redoutable, terrible dahshatli, vahimali, mash‘um, mudhish, vahshatli, qo‘rqitadigan,
Xususiyatning vaqtinchalik belgisi	Alarmé, alerté, angoissé, apeuré, affolé, effrayé, épouvanté, horrifié, intimidé, terrifié, terrorisé ; Qo‘rqib ketgan, hadiksiragan, cho‘chigan, xavfsiragn, xavotirga tushgan, tashvishlangan, dahshatga tushgan, tashvishlangan	Alarmant, angoissant, affolant, effrayant, inquiétant, horrifiant, terrifiant, redouté, appréhendé ; Xavotirlanayotgan, tashvishlanayotgan, dahshatli, qo‘rqinchli, qo‘rqinchli, qo‘rqinchli

Qo‘rquvga tushgan subyektning ko‘rsatuvchi passiv ma‘noga ega bo‘lgan sifatlarni jonli otlar va metonimik jihatdan tananing qismlarini bildiruvchi so‘zlar bilan ham bog‘lanadi: *xavotirli ko‘zlar / qarash va hokozo*.

Qo‘rquv chaqiruvchi “sabab” komponentini o‘z ichiga olgan obyektning ko‘rsatuvchi aktiv sifatlarni xavf manbaini izohlovchi, tavsiflovchi bo‘lib xizmat qiladi. Ular asosan qo‘rquvni keltirib chiqaradigan narsa yoki hodisani anglatadigan ot bilan bog‘lanadi: *une nuit horrible, mudhish tun*.

Shu bilan birga, tirik mavjudotlar uchun xavf tug‘diradigan hodisalar, vaziyatlarni bildiradigan *mort, catastrophe, guerre, o‘lim, falokat, urush* kabi konseptlarga tregishli sifatlarni ham bevosita qo‘rquv chaqiruvchi sabab komponentini o‘z ichiga oladi.

Sifatdoshlar va sifatlarni orasida subyekt va obyektning tavsiflashda funksional va semantik umumiylik bo‘lsa ham, ular o‘rtasida ma‘no jihatdan ma‘lum farqlar mavjud. Ot-kesim shakli parallel bo‘lgan sifatlarni misolida kesimning holat natijasini yoki tavsiflash xususiyatini aniq ko‘rish mumkin. Masalan *il est inquieté par votre silence* jumlasida qo‘rquvning passiv shaklini hosil qilishda ishtirok etuvchi *inquiété* sifatdoshi avvalo sabab, keyin natija, holatni ko‘rsatadi. *Il est inquiet à cause de votre silence* gapida esa sifat subyektning holatini tavsiflaydi xolos.

Shunday qilib fransuz va o‘zbek tilidagi qo‘rquv konseptiga kiruvchi passiv atribut ma‘nosiga ega sifatlarni uchta semantik guruhga bo‘linadi: 1. Qo‘rquvni boshdan kechirish; 2. Qo‘rquvni ifodalash; 3. Qo‘rquvni boshdan kechirishga moyillik, qo‘rquvga osonlikcha berilish;

Birinchi va ikkinchi guruhlar ma‘nosi bir-biriga yaqin, ammo ikkinchisi metonimik ravishda odamni va uning qo‘rquv tuyg‘usiga munosabatini bildiruvchi ot bilan bog‘lanadi (*un regard inquiet, xavotirona qarash*). Uchinchi guruhga fransuz tilida *peureux, craintif, appréhensif, timide* va ularning sinonimlari *lâche, couard, timoré, pusillanime* kabi o‘zakdosh bo‘lmagan birliklar kiradi. O‘zbek tilida esa *qo‘rqoq, dovdor, jur‘atsiz, tortinchoq, uyatchan, yuraksiz* so‘zlari ularga mos keladi. “Doimiy atribut” komponentining kuchayishi bilan bu ma‘no

shunchalik o‘zgardiki, bu sifatlar qo‘rquv konseptiga kiruvchi asosiy sifatlariga to‘liq sinonim bo‘lmaydi. Bizning fikrimizcha, aynan shu nuqtada ko‘rib chiqilayotgan ikkala tilning konsepti semantik maydoni ularga antonim bo‘lgan so‘zlarning semantik maydoni bilan birlashadi, ammo "jasorat" konseptini bildiruvchi semantik maydonga kiradi.

Faol atribut ma'nosiga ega bo'lgan sifatlar “qo‘rquv” ma'nosining zaiflashishi yoki yo‘qolishi sababli qo‘rquv semantik maydonidan chiqib ketadi. “Qo‘rquvni uyg‘otuvchi va natjaisni anglatadigan sifatleri quyidagi hosila ma’nolarning paydo bo‘lishiga asos bo‘lib xizmat qilgan: 1. “Xunuk, jirkanch” dahshat uyg‘otuvchi; 2. “Og‘ir, qiyin”; 3. “Kuchli, shiddatli”; 4. “Hayajonli, bezovta”.

Yuqorida atib o‘tilgan 1, 2, 3-ma’nolar fransuz tilida *affreux, terrible, effroyable, horrible, épouvantable* kabi o‘zbek tilida - *dahshatli, tahlikali* sifatleri bilan ifodalanadi. 4- ma’no fransuz tilida *inquiet* va o‘zbek tilida *bezovta* sifatleriga xosdir.

Sifatlerarning sinonimik qatoridagi farqlovchi semalar aktivlik, passivlik va doimiylik belgilaridan tashqari, intensivlikni ham o‘z ichiga oladi.

Fransuz tilidagi *terrible, affreux, épouvantable, effroyable* va o‘zbek tilidagi *dahshatli, tahlikali* sifatlar qo‘rquvni keltirib chiqaradigan yuqori sifat darajasini bildiradi . Qo‘rquvni boshdan kechirishga moyillikning zaif darajasi fransuz tilida *timide*, o‘zbek tilida esa *uyatchan* sifatleri bilan ifodalanadi, ammo bu so‘zlarni qo‘rquv konseptining sinonimik qatoriga kiritmaganmiz.

Ikki til o‘rtasidagi farq shundaki, fransuz tilidagi qo‘rquv konsepti otlari parallel ravishda ko‘p sonli sifatlariga ega: *terrible, affreux, horrible, épouvantable, effroyable*, o‘zbek tilida esa sifatlar asosan *-li* qo‘shimchasi yordamida yasalgan *vahimali, dahshatli, tahlikali* kabi so‘zlar va *-qan, -gan* qo‘shimchali *qo‘rqqqan, vahimaga tushgan, xavotitlangan* kabi fe’lning sifatdosh shakllaridan tashkil topgan.

Shunday qilib, fransuz va o‘zbek tillarida ko‘rib chiqilgan sifatlar semantik xususiyatlari bir-biriga mos keladi deb xulosa qilishimiz mumkin. Ikkala tilda ham qo‘rquv ma’nosini anglatuvchi sifatlarda ma’no zaiflashishi va kuchayishi hodisasi mavjud bo‘lib, ba’zi o‘rinlarda bu hol mazkur sifatlerarning (*timide, bezovta, uyatchan*) qo‘rquv konsepti doirasidan chiqishiga olib keladi. Bu semantik o‘zgarishlar sifatlar ma’nosi tarkibida ma’lum komponentleraning mavjudligiga qarab sodir bo‘ladi va asosan aniqlanmish otning jonli yoki jonsizlik kategoriyasiga qarab amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. Apresyan Yu. D. (1974). *Leksicheskaya semantika sinonimicheskie sredstva yazika*. Moskva: Nauka.
2. Hojiev A. (1985). *Lingvistik terminlarning izohli lug‘ati*. Toshkent: O‘qituvchi.
3. Hojiev A. (1974). O‘zbek tilining sinonimlar lug‘ati. Toshkent: O‘qituvchi.
4. Mamatov A. E. *Tilga kognitiv yondashuvning mohiyati nimada? // Tilshunoslikning dolzarb masalalari: Prof. A.Nurmonov tavalludining 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan ilmiy-amaliy anjuman materiallari.-Andijon, 2012/-B.212-219.*
5. Maslova V. (2001). *Lingvokulturologiya*.—Moskva: Akademiya.
6. Safarov Sh. (2006). *Kognitiv tilshunoslik*. Jizzax: Sangzor,.
7. Yusupov O‘. (2011). *Ma’no, tushuncha, konsept va lingvokulturologiya atamalari xususida// Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlarida: Ilmiy amaliy konferensiya materiallari.-toshkent, 49-bet*